

CONFLITO ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA E SEU IMPACTO NA IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES NO MERCADO INTERNO BRASILEIRO

Julia Cabral Socorro – julia.socorro@fatec.sp.gov.br,

Júlia de Oliveira Ferreira – julia.ferreira8@fatec.sp.gov.br,

Ester Félix – ester.felix@fatec.sp.gov.br.

Faculdade de Tecnologia de São Paulo - Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil.

RESUMO.

A importação brasileira de fertilizantes nos últimos anos está em alta, alcançando no ano de 2021 um valor FOB de US\$15.164.542.404. Porém, após o conflito entre Rússia e Ucrânia se iniciar, o valor até setembro de 2022 já está em US\$18.669.570.514 pois houve um aumento de 350% no preço da tonelada de fertilizantes. Este trabalho teve como objetivo analisar como a Guerra entre os dois países impactou no preço dos fertilizantes, e como o mercado brasileiro é tão dependente do mercado russo, uma vez que não há uma produção nacional suficiente e bem estruturada. Para responder o problema de pesquisa deste artigo usou-se a metodologia de natureza exploratória qualitativa. Os dados foram extraídos através da leitura de 15 (quinze) artigos que abordam o tema objeto deste estudo e foi utilizada uma unidade de registro de significação, a “palavra”, na intenção de codificar o segmento do conteúdo, visando a categorização e a contagem de frequência. Ao extrair os dados temos a correlação com o problema de pesquisa: Qual o impacto da Guerra entre Ucrânia e Rússia na importação de fertilizantes no mercado interno brasileiro?

Palavras-chave: Guerra, Mercado, Fertilizantes, Impacto, Preço.

ABSTRACT.

Brazilian fertilizer imports in the last years have always been high, reaching in 2021 a FOB value of US\$15,164,542,404. However, after the conflict between Russia and Ukraine started, the value until September 2022 is already at US\$18,669,570,514 because there was a 350% increase in the price of a ton of fertilizer. This article had the objective of analyzing how the war between the two countries impacted the price of fertilizers, and how the Brazilian market is so dependent on the Russian market, since there is not enough and well-structured national production. To answer the research problem of this article, a qualitative exploratory methodology was used. The data was extracted by reading 15 (fifteen) articles that discuss the subject matter of this study and it was used a registration unit of meaning, the "word", in the intention of codifying the segment of the content, looking for the categorization and the frequency count. By extracting the data we have the correlation with the research problem: What is the impact of the war between Ukraine and Russia on fertilizer imports in the Brazilian internal market?

Keywords: War, Market, Fertilizers, Impact, Price.

1. INTRODUÇÃO

O grande conflito entre Ucrânia e Rússia que gerou a invasão de russos em espaço ucraniano vai além de questões territoriais como a reivindicação da Península da Criméia, ele está ligado com questões políticas que são observadas desde a Guerra Fria (1947-1991) entre Rússia e Estados Unidos e a criação do pacto militar chamado OTAN.

Segundo o autor Nastari (2022), é uma situação triste e trágica humanitária, que conseguiu impactar

não apenas os dois países, mas sim, o mundo inteiro. Alguns impactos podem ser citados como o preço de energia, metais e commodities agrícolas.

A importância de se entender quais são os grandes impactos de uma guerra faz com que os olhos sejam abertos para outros problemas no Brasil, como por exemplo a deficiência de certo produto e sua dependência, juntamente com a falta de interesse do Estado de ter uma produção nacional, como é o caso do fertilizante.

Neste artigo foi estudado a dependência do Brasil na importação de fertilizantes vindos da Rússia, analisou-se os impactos que uma guerra em grande escala em um dos maiores produtores de fertilizantes no mundo, pode impactar na questão do preço da produção e venda das commodities no mercado interno e externo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Relações internacionais, de acordo com o autor Seitenfus (2004), é uma atividade que integra os países ao longo de suas fronteiras nacionais por meio de grupos socialmente organizados a fim de gerar associações entre diversos países para tratamento de temas relacionados a seus estados, interesses políticos e econômicos, população, ideias, valores, segurança, exercício da influência etc. Conduzindo então uma relação de cooperação.

O autor Sousa (2005) afirma que além das relações internacionais serem esse conjunto de países que atravessam fronteiras para se relacionarem, as relações internacionais também é o estudo sistêmico que visa expor as consequências da importância da política internacional, dos atores internacionais, diplomacia, universalização do modelo do Estado-nação, mercados econômicos e financeiros e globalização, ou seja um estudo que mergulha em diversos e diferentes campos.

Para o autor Pecequillo (2004) as relações internacionais derivam da necessidade de demonstrar uma relação, conexão, entre sociedades diferentes a fim de entender a realidade do outro e passar a interceder em assuntos referente a política, economia, sociedade e meio ambiente.

Pecequillo (2004) retrata de forma simplificada que a definição de relações internacionais como sendo “à análise do que acontece no mundo de fora”.

2.2 POR QUE A RÚSSIA E UCRÂNIA ESTÃO EM GUERRA?

Os conflitos entre os dois países, de acordo com Santana (2022), tiveram início em 2014, quando o governo russo começou a reivindicar a anexação da Península da Criméia, então território ucraniano. Apesar da identificação étnica da região com a Rússia, de acordo com Santana (2022), o governo de Kiev não reconheceu o referendo em que a população escolheu pela anexação do local ao território russo.

Já em 2022, a Rússia, de acordo com Santana (2022), cobra que a Ucrânia reconheça a autonomia das regiões de Luhansk e Donetsk, que estão no leste do país e reivindicam sua independência. E mais do que isso, o governo russo não admitiu a ocidentalização da Ucrânia com sua possível entrada para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e para a União Europeia (UE).

As tropas russas, de acordo com Santana (2022), invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e logo já foram percebidos os impactos econômicos que este conflito estava gerando no mundo inteiro, inclusive no Brasil.

2.3 OTAN E SEU PAPEL NA CRISE ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA

À frente de tensões crescentes entre Rússia e Ucrânia, de acordo com Tadeu (2022), o mundo acompanha as discussões em torno de uma importante aliança internacional: a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

A Otan, de acordo com Tadeu (2022), foi criada em 1949 e nunca perdeu sua relevância, principalmente com a iminência de possíveis conflitos entre países.

Uma das principais causas do aumento da pressão no Leste Europeu, segundo Tadeu (2022), é a perseverante oposição da Rússia à possibilidade de a Ucrânia ingressar na Otan e, conseqüentemente, estreitar laços com os países ocidentais.

Para que seja compreendido o motivo dessa possível aliança entre Ucrânia e Otan, é importante sabermos sobre sua criação.

De acordo com Tadeu (2022), a Otan é uma organização militar entre países que são da Europa e da América do Norte, que tem como período de criação a Guerra Fria.

Ainda segundo Tadeu (2022), a Otan liderada pelos Estados Unidos tinha como principal objetivo a proteção dos países que faziam parte da Europa Ocidental, uma vez que a União Soviética estava em expansão.

Contava com sua sede na Bélgica, em Bruxelas e segundo Tadeu (2022), 12 países fundadores fizeram parte do até então Tratado do Atlântico Norte e o assinaram em 4 de abril de 1949, é possível citar alguns deles: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e outras oito nações europeias. Como resposta a essa organização militar criada.

Os soviéticos, de acordo com Tadeu (2022), criaram um pacto também militar em 1955 chamado Pacto de Varsóvia, porém, em 1991 com o encerramento da União Soviética, alguns dos países que até então entraram neste novo pacto começaram a se integrar na Otan.

Essa aliança da Otan, segundo Tadeu (2022), foi se expandindo cada vez mais e atualmente contém 30 membros: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Turquia.

Para que um novo país membro se integre a Otan, Tadeu (2022) afirma que é necessário que todos os membros opinem sobre a decisão e que se baseie em seu princípio de: ao atacar contra um ou membro, será considerado um ataque a todos.

Para que se justifique o motivo da Otan desejar que a Ucrânia participe da aliança, é importante analisar quais são os benefícios.

De acordo com o autor Tadeu (2022), fazer parte da Otan está ligado com o objetivo de defesa coletiva, onde países menos favorecidos em questões bélicas podem obter ajuda de países que são referência em armamento, fazendo com que seja possível se defender com uma força militar mais rígida.

Outro benefício também citado por Tadeu (2022), são as missões de paz que ocorrem quando algum país membro possui algum tipo de conflito interno, por exemplo.

Como abordado por Santana (2022), anteriormente sobre o início da guerra entre Ucrânia e Rússia em 2014, o desejo da Otan ao integrar a Ucrânia se encaixaria no primeiro benefício, o de defesa coletiva.

A Otan enxerga a Ucrânia como uma peça-chave para a aliança, pois, são países vizinhos, e de acordo com Tadeu (2022), poderiam auxiliar os ucranianos nesse conflito com a defesa bélica, além de fornecer uma consultoria de nível estratégico ao país.

O secretário de defesa britânico chamado Ben Wallace, segundo Tadeu (2022), fez um comentário que reforça a intenção da Otan na Ucrânia: "...A vantagem de estar na Otan é que há 30 aliados, então todos podemos ajudar a Ucrânia à nossa maneira..."

2.4 COMO A GUERRA IMPACTA NO BRASIL

O autor Máximo (2022), aponta três canais importantes que sofreram alterações como consequência da guerra Rússia e Ucrânia, combustíveis, alimentos e no câmbio. Como mencionado anteriormente o Brasil importa muito combustível da Rússia e a guerra afeta os preços dos barris de petróleo, o gás para abastecer as termelétricas, e o aumento dos combustíveis impactam nas cotações de fretes internacionais.

Já no setor alimentício Máximo (2022), retrata o impacto na importação de grãos da Rússia e da Ucrânia e na importação de fertilizantes que é consumido pelo agronegócio brasileiro. O impacto no câmbio atrasa o desenvolvimento econômico do país uma vez que a alta nos preços acarreta um aumento na inflação e o Banco central pode aumentar a taxa Selic se achar necessário.

O aumento generalizado dos preços como consequência da guerra, de acordo com o BBC News (2022), causaria reflexos com duração de longo prazo para redução da inflação, volta dos preços, retorno da normalidade.

Com o aumento do dólar, aumento dos preços e da inflação o banco central eleva as taxas de juros como forma de "controlar" que o processo inflacionário piore a cada vez mais, entretanto de acordo com o banco central a taxa Selic atingiu sua maior porcentagem desde dezembro de 2016, chegando ao patamar de 13,25 % ao ano.

A autora Beatriz (2022), afirma que no âmbito alimentício o impacto da guerra no Brasil aborda as exportações do Brasil para Rússia e Ucrânia grandes compradores de milho, pois a Rússia foi banida da rede de pagamentos *SWIFT* - *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* ou Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, que é um sistema que tem como principal função permitir a troca de informações bancárias e transferências financeiras entre as instituições financeiras, fundamental para as transações de valores ao redor do mundo, portanto empresas russas perderam acesso às transações instantâneas oferecidas pelo SWIFT, e como consequência, os pagamentos feitos no comércio de *commodities* de energia e agrícolas foram seriamente afetados.

Com isso o mercado mundial volta-se a procurar mais as ofertas no Brasil, aumentando a demanda na produção desse produto, que pode haver comprometimento no abastecimento do mercado interno para consumo da população e de animais presentes no agronegócio que dependem disso para sua alimentação.

2.5 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

Exportação, De acordo com Segalis (2012), é a atividade de venda de um determinado país para outro, é o meio em que o país eleva sua economia, prática essa que é desenvolvida por empresas nacionais por meio do desenvolvimento de produtos condizentes de acordo com a demanda do comprador.

O autor Segalis (2012), compara o ato de exportar como vender no mercado interno diferenciando apenas a distância entre o fornecedor e o cliente.

O autor Eidelchtein (2018), caracteriza exportação como sendo o envio/ remessa de produtos e serviços produzidos no país para um outro fora. Empresas que exportam obtêm estímulo e competitividade no âmbito internacional, se desenvolvem de forma mais ágil e adquirem boas experiências tornando-se um excelente incentivo para o país e sua economia.

Importação é a atividade de compra de produtos e serviços do exterior para o país, é a entrada de itens estrangeiros no país, a importação pode ser realizada com o objetivo de abastecer setores industriais com matérias-primas ou abastecer a população com alimentos, atendendo dois objetivos: consumo próprio e revenda.

O autor Eidelchtein (2018) caracteriza importação como o ato de inserir algo, ou seja, indo de fora para dentro, inserindo mercadorias nos países advindas de outro. A importação não somente introduz mercadorias, mas também serviços relativos a frete, seguro e serviços bancários. De modo geral os países não são capacitados para produzir a totalidade dos produtos, não são autossuficientes, dessa forma é inevitável que os países importem itens ou mercadorias os quais não são capazes de produzir e o mesmo ocorre para a exportação países exportam seus excedentes para suprir e ajudar outros países.

2.6 ALIMENTOS

O Brasil, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) (2022), é o maior fornecedor de alimento para o mundo, pois nos últimos 60 anos o desenvolvimento da tecnologia foi tão intenso e benéfico que atualmente o país consegue ser autossuficiente na produção do setor alimentício, o país abastece diversos países desde Europa ao oriente médio, América Latina e África.

Os produtos agropecuários exportados do Brasil destinados a Rússia possuem um papel de grande influência, de acordo com o Ministério da agricultura mais de 90% das exportações brasileiras do setor alimentício foi remetido a Rússia.

2.7 COMBUSTÍVEIS

Para entendermos as práticas da produção de petróleo no Brasil, de acordo com a *WM Trading* (2018), é necessário a compreensão dos tipos de “ouro negro”. A *WM Trading* (2018) expõe que o petróleo pode ser leve ou seja menor custo, menos tratamento, tipo mais comum nas refinarias e seu processo de refinamento é simplificado, portanto, como as refinarias presentes no país tem como base o petróleo leve ele é o tipo de óleo que importamos pois é mais adequado para produzir combustíveis e economicamente mais viável.

Já o petróleo pesado possui um custo muito alto de produção, tratamento e refinamento, as reservas brasileiras de óleo pesado são excessivas, portanto, é o tipo de óleo que exportamos para outros países. De acordo com o *Fazcomex* (2021), a Rússia é um dos maiores exportadores de combustíveis,

gás natural e petróleo ocupando a terceira posição em 2021 com as importações de combustíveis do Brasil.

2.8 FERTILIZANTES

Cerca de 80% dos fertilizantes utilizados no Brasil, de acordo com o Portal de Tratamento de Água (2022), são importados e 23% advêm da Rússia.

Esse número elevado na importação de tal produto se deu em consequência ao encerramento das 4 fabricas de fertilizantes que existiam no Brasil e a inexistência de dutos utilizados no escoamento de gás para produção de fertilizantes, tais problemas resulta na elevada dependência por fertilizantes importados e o elevado percentual de importação se dá pois o agronegócio é um dos alicerces do PIB brasileiro e o consumo de fertilizantes é em sua grande maioria destinado ao agronegócio.

De acordo com os dados da Comex Stat (2022), o Brasil vem presenciando nos últimos anos um forte aumento nas importações de fertilizantes, em 2021 a importação totalizou 41.572.778.096 toneladas, volume muito superior ao volume registrado em 2018, entretanto percebe-se que no primeiro semestre 2022 o volume atingiu um aumento de 65% se comparado ao volume de 2021.

E como consequências da guerra Rússia e Ucrânia podemos perceber essa interferência quando analisado o valor FOB, percebe um aumento comparado a anos anteriores devido à elevação dos preços de fertilizantes e demais produtos importados.

TABELA 1 – Importação de Fertilizantes no Brasil entre 2018 e 2022

Ano	Código SH2	Descrição SH2	Valor FOB (US\$)	Quilograma Líquido
2022	31	Aubos (fertilizantes)	US\$ 18.669.570.514	27.160.336.474
2021	31	Aubos (fertilizantes)	US\$ 15.164.542.404	41.572.778.096
2020	31	Aubos (fertilizantes)	US\$ 8.027.715.871	34.247.774.434
2019	31	Aubos (fertilizantes)	US\$ 9.145.642.238	31.139.974.010
2018	31	Aubos (fertilizantes)	US\$ 8.618.214.712	29.539.122.859

Fonte: Comex Stat (2022)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada neste artigo foi de natureza exploratória qualitativa, para responder o problema de pesquisa deste artigo: Quais os impactos causados na importação de fertilizantes, devido ao conflito da Rússia e Ucrânia?

A pesquisa exploratória de acordo com o autor Gil (2018), tem como objetivo principal aprimorar as ideias ou descobertas. O planejamento é flexível, de maneira que é possível considerar aspectos relativos variados ao fato estudado.

O método de pesquisa qualitativo, segundo Richardson (2017), é um método essencialmente interpretativo, onde o pesquisador explora e faz uma interpretação das informações e dados extraídos

das narrativas dos entrevistados, e assim, podendo se chegar a uma melhor compreensão sobre o fenômeno estudado.

As interpretações pessoais, de acordo com Richardson (2017), são inevitáveis na análise de dados qualitativos, já que o pesquisador filtra os dados através da sua própria visão pessoal, localizada em um momento histórico e sociopolítico específico.

O método de análise do conteúdo, foi utilizado para a análise dos dados. O termo análise do conteúdo, de acordo com a autora Bardin (2011), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações com o intuito de descrever mensagens ou indicadores (quantitativos ou não), que permitem a inferência de conhecimentos relativos as variáveis inferidas destas mensagens.

Utilizou-se uma unidade de registro de significação, a “palavra”, para codificar o segmento do conteúdo, visando a categorização e a contagem de frequência.

A coleta dos dados foi realizada entre os meses de julho a outubro de 2022, através de pesquisa bibliográfica em 15 (quinze) artigos que tratam sobre o tema “Conflito entre Rússia e Ucrânia e seus impactos na importação de fertilizantes no mercado interno brasileiro”, escritos entre os anos de 2021 a 2022. Neste estudo levou-se em consideração as palavras mais citadas nos artigos pesquisados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 2 - denominada “Impactos na importação de fertilizantes no mercado interno brasileiro devido ao conflito Rússia e Ucrânia”, foi elaborada, para responder o problema de pesquisa deste artigo.

Levou-se em consideração as palavras mais citadas nos artigos pesquisados entre julho de 2022 a outubro de 2022, relacionados ao assunto tema da Tabela 2, conforme demonstrado abaixo:

Tabela 2 - Impactos na importação de fertilizantes no mercado interno brasileiro devido ao conflito Rússia e Ucrânia

Palavras (Unidade de Registro)	Número de Citações (Total de Frequência)	Ordenamento (Por número de Citações)
Fertilizantes	522	1a
Guerra	446	2a
Produção	223	3a
Preço	221	4a
Mercado	104	5a

Fonte: Elaborada pelas Autoras (2022)

4.1 FERTILIZANTES

A palavra “Fertilizantes” foi citada 522 (quinhentas e vinte e duas) vezes, ocupando o primeiro lugar. De acordo com Canal agro (2022) a escassez na oferta de fertilizantes causada pela guerra da Rússia com a Ucrânia impacta no aumento dos preços da importação de fertilizante e do desequilíbrio na

balança comercial. Segundo o mesmo autor o Brasil ocupa o terceiro lugar de maior exportador de alimentos do mundo entretanto os solos do Brasil são desprovidos de nutrientes necessários para que a produção seja eficaz, os principais alimentos exportados (soja, milho, algodão e cana-de-açúcar) consomem 90% dos fertilizantes que são importados, ou seja, há um elevado consumo de fertilizante para o agronegócio, e com a guerra e a diminuição na oferta os impactos recaem não só no processo produtivo como também nas exportações brasileiras dessas commodities. De acordo com Possamai (2022) a guerra da Rússia com a Ucrânia elevou as cotações das toneladas de fertilizante impactando o mercado internacional e comprimindo a inflação nos países. Houve um abandono no setor. A Petrobras, Aguiar (2022), chegou a ser dona de pelo menos 4 fábricas de fertilizantes, sendo que três desses empreendimentos – localizados em Camaçari (BA), Laranjeira (SE) e Três Lagoas-MS – foram vendidas nos últimos anos. A última unidade, Aguiar (2022), chamada de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), foi vendida para o grupo empresarial Acron, da Rússia. Esta unidade estava a venda desde o ano de 2017, Aguiar (2022), ano onde a Petrobrás informou não mais quer produzir fertilizantes, e como uma tentativa de repor as perdas financeiras da unidade que já acumulava em 2017 R\$3,8 bilhões. Outro fato que devemos destacar, de acordo com Aguiar (2022), é que o Brasil não tem um Sistema de dutos capaz de escoar o gás que é utilizado para a produção de fertilizantes nitrogenados. Temos apenas, Aguiar (2022), 40 mil quilômetros de canos, o que também é muito criticado por outros setores. Quando os fertilizantes, Aguiar (2022), estavam em operação ou ativas, o Brasil consumia cerca de 30 milhões de toneladas de fertilizantes provenientes da importação. Em 2020, Aguiar (2022), esse consumo cresceu para 40 milhões de toneladas crescendo a dependência das importações.

4.2 GUERRA

A palavra “Guerra” foi citada 446 (quatrocentas e quarenta e quatro) vezes, ocupando o segundo lugar.

A Guerra russo-ucraniana, de acordo com Bumbieris et. (2022), é um conflito armado que se desdobra entre a Federação Russa e a Ucrânia desde fevereiro de 2014. De acordo com Bumbieris et al. (2022), quando a Rússia invadiu e anexou a Crimeia também invadiu e ocupou, com presença militar e paramilitar, territórios da região ucraniana de Donbas, que abrange a região de Donetsk e Luhansk, no Leste da Ucrânia. De acordo com Clausewitz (1832) “*a guerra é a continuação da política por outros meios*”, e segundo Fernando (2022) essa ideia teve como princípio a Batalha de Valmy em 1792, onde não haviam mercenários ou aristocratas no embate, e sim, um exército francês completo de cidadãos, o que foi considerado um ato revolucionário. Ainda segundo Fernando (2022) esse foi o acontecimento que marcou uma espécie de integração entre guerra e política na mente de Clausewitz. Essa linha de pensamento foi considerada uma vez que, como já abordado neste trabalho, o conflito entre Ucrânia e Rússia nada mais é que uma continuação da política de anos atrás, feita por outros meios, como a violência com armas em grande escala.

4.3 PRODUÇÃO

A palavra “Produção” foi citada 223 (duzentos e vinte e três) vezes, ocupando o terceiro lugar. De acordo com Canal agro (2022), o tipo de fertilizante utilizado para contribuir nas safras tem como principal composto o nitrogênio, potássio e fósforo (NPK). Segundo o mesmo autor no Brasil já foi

possível a produção de nitrogenados para produzir fertilizantes, mas os custos de produção começaram a se elevar com a difícil extração do potássio provido de uma rocha, e tal dificuldade e os altos custos levou diversas empresas que produziam fertilizante serem vendidas e algumas fechadas. Dessa forma de acordo com Oliveira (2019), no Brasil a produção nacional de fertilizantes não é suficiente para suprir o elevado consumo dele, ou seja, a insuficiência na produção nacional impacta na dependência de fertilizantes importados originados da Rússia. O tipo específico de fertilizante que o Brasil consome, de acordo com o Canal Agro (2022), é bastante produzido na Rússia, pois ela possui grandes reservas de gás natural (principal fonte do nitrogênio) e a mineração da rocha com elevado nível de potássio é mais fácil que no Brasil.

4.4 PREÇO

A palavra “Preço” foi citada 221 (duzentos e vinte e uma) vezes, ocupando o quarto lugar. O preço está completamente alinhado com o objetivo dessa discussão, de abordar qual é o impacto que um conflito entre dois países pode ocasionar em um terceiro país. Segundo o Canal Agro (2022) o preço dos fertilizantes durante o conflito entre Ucrânia e Rússia fez com que os valores de matéria-prima, carvão e gás natural aumentassem no início do ano de 2022, o que impacta diretamente no preço dos fertilizantes. De acordo com o G1 (2022) o preço sofreu um reajuste de um pouco mais de 350%, fazendo com que 1 (uma) tonelada passasse a custar US\$1,3 mil, algo que antes dos grandes impactos custava US\$350. É importante citar que esse brusco aumento não afeta somente os produtores rurais, e sim todos que fazem parte da cadeia e até mesmo o consumidor final. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (2022) o preço de custo dos fertilizantes está muito mais alto do que o preço que é pago pelas *commodities*, o que mostra que toda margem do produtor está estreitando.

4.5 MERCADO

A palavra “Mercado” foi citada 104 (cento e quatro) vezes, ocupando o quinto lugar. De acordo com Bueno (2022) a importação de fertilizantes brasileiro tem como mercado consumidor 3 (três) principais Estados, que são eles: Mato Grosso do Sul com 30% de suas importações, Rio Grande do Sul com 25% e Paraná com 18% das importações. Porém, há uma diferença entre as porcentagens que representam as importações de cada Estado com o valor FOB que eles compram, e segundo o Comex Stat (2022) entre Janeiro e Setembro Mato Grosso do Sul continua no topo com um FOB de US\$3,8 bilhões, Paraná com US\$3,1 bilhões e Rio Grande do Sul com US\$2,8 bilhões.

5. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho apontam que o conflito entre Rússia e Ucrânia relacionado a importação de fertilizante impacta as exportações do setor de alimentos do Brasil, tendo em vista que para a produção desses alimentos é utilizado o fertilizante como maneira de contribuição. O setor consome 90% dos fertilizantes usados no País para suprir e nutrir seu solo.

Pode-se concluir que o Brasil representa um dos países com a maior produção e maior número de exportação de *commodities* como: soja, milho, trigo e cana-de-açúcar, contribuindo fortemente para o PIB do país.

Em contrapartida a guerra entre Rússia e Ucrânia tem impactado os preços da tonelada de fertilizantes, uma vez que a Rússia é a grande detentora desse produto e o Brasil um grande

dependente e consumidor de fertilizantes produzidos na Rússia.

Os impactos nos preços ocorreram pela redução na oferta dos fertilizantes, quando o governo da Rússia suspendeu as exportações de fertilizantes por causa de problemas logísticos causados pela guerra.

Vale também ressaltar que nossa produção nacional de fertilizantes é insuficiente para a alta demanda, isto se deve ao descaso no setor e a falta de investimento ocasionando a venda e fechamento de algumas refinarias, quando o Brasil deixou de produzir fertilizantes através da Petrobrás, pois ela vendeu refinarias que estavam paradas.

Para que o país continue a crescer na exportação de suas *commodities* agrícolas se faz necessário uma produção de safras não tão dependentes do produto fertilizantes, ou mesmo da importação de fertilizantes, pois o elevado uso de tal produto traz consequências negativas para o meio ambiente, causando a poluição da água e do solo, é preciso readequar o sistema produtivo dessas *commodities*.

Conclui-se que mesmo não tendo faltado fertilizantes para a produção das *commodities* brasileiras, o conflito entre Rússia e Ucrânia, trouxe alguns alertas quanto a utilização dos fertilizantes no Brasil.

Olhando sob outra perspectiva, seria fundamental o investimento nas refinarias para que a produção nacional de um fertilizante menos agressivo para o meio ambiente se desenvolva e fortaleça a cadeia de insumos agrícolas do país. Dessa maneira reduziríamos as importações de fertilizantes, assim como, a grande dependência do Brasil com a Rússia, deixando o país menos vulnerável a essas situações imprevisíveis.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nossas vidas, e por nos permitir ultrapassar todos os obstáculos encontrados ao longo da realização deste trabalho. Em segundo lugar, é com muita admiração e enorme respeito que gostaríamos de mostrar toda nossa gratidão a orientadora Ester Félix, que dia após dia mostra sua dedicação e amor por esta profissão tão essencial na vida de todos e que nos deu todo apoio e confiança para desenvolver este trabalho. Em terceiro lugar a Fatec zona leste pelo fornecimento de dados e materiais que foram de grande utilidade para a elaboração deste trabalho científico. E para encerrar agradecemos aos nossos amigos e familiares, pelo amor, incentivo e apoio incondicional.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA Brasil. “Guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar inflação e PIB no Brasil”, 2022. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-02/guerra-entre-russia-e-ucrania-pode-impactar-inflacao-e-pib-no-brasil>>. Acesso em 20 de setembro de 2022.

AGUIAR, Junior. **Porque a Petrobrás não produz mais fertilizantes no Brasil, passando a ser passando a ser dependente da importação da Rússia?** Disponível em: <<https://clickpetroleogas.com.br/por-que-a-petrobras-nao-produz-mais-fertilizantes-no-brasil-passando-a-ser-dependente-da-importacao-da-russia/>>. Acesso em: 25 de outubro de 2022.

APEX Brasil. “Alimentos, Bebidas e Agronegócio”. Disponível em: <<https://www.apexbrasil.com.br/alimentos-bebidas-e-agronegocio#:~:text=O%20Brasil%20fornece%20desde%20carne,Angola%2C%20Estados%20Unido s%20e%20Paraguai>>. Acesso em 20 de setembro de 2022.

BARDIN, Laurence. “**Análise de Conteúdo**”. (2011). Trad. Reto, L; Pinheiro, A. São Paulo: Edições 70.

BBC News Brasil. “**Guerra na Ucrânia: Os possíveis riscos para a economia global e do Brasil caso o conflito se prolongue**”, 2022. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61930676>>. Acesso em 20 de setembro de 2022.

BUMBIERIS, João Felipe Scherrer (organizador); LIMA, Pedro Garrido da Costa; COSTA Sobrinho, Gustavo Roberto Correa da; SOUSA, Francisco José Rocha de; ROCHA, Fernando Carlos Wanderley; AZEVEDO, Deborah Berthiah. **A guerra Rússia-Ucrânia e seus impactos para o Brasil**. Disponível em: < file:///C:/Users/Windows/Downloads/guerra_russo_lima.pdf > Acesso em: 28 de outubro de 2022.

CANAL AGRO. “**Aumento no custo de fertilizantes gera alta no preço de alimentos**”, 2022. Disponível em: < <https://summitagro.estadao.com.br/noticias-do-campo/aumento-no-custo-de-fertilizantes-gera-alta-no-preco-de-alimentos/>>. Acesso em 20 de outubro de 2022.

CANAL AGRO. “**Por que o Brasil não produz fertilizantes?**”, 2022. Disponível em: < <https://summitagro.estadao.com.br/noticias-do-campo/por-que-o-brasil-nao-produz-fertilizantes/>>. Acesso em 22 de outubro de 2022.

CARMONA, Ronaldo. “**A guerra na Ucrânia: uma análise geopolítica**”, 2022. Disponível em: <<https://cebri-revista.emnuvens.com.br/revista/article/view/55/70>>. Acesso em 18 de outubro de 2022.

CELLA, Daltro; ROSSI, Mário César de Lima. “**Análise do mercado de fertilizantes no Brasil**”, 2010. Disponível em: <<https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/43>>. Acesso em 22 de outubro de 2022.

CNA. “**CNA debate impactos do aumento dos preços dos fertilizantes para o produtor**”, 2022. Disponível em: < <https://cnabrasil.org.br/noticias/cna-debate-impactos-do-aumento-dos-precos-dos-fertilizantes-para-o-produtor#:~:text=De%20janeiro%20de%202020%20a,do%20produtor%20estão%20se%20retraindo.>> >. Acesso em 20 de outubro de 2022.

COMEX STAT. “**Exportação e Importação Geral**”, 2022. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/41075>>. Acesso em 20 de set. de 2022.

DINIZ, Eugenio. “**Rússia versus Ucrânia em 2022: tentativa de análise e aprendizado**”, 2022. Disponível em: <<https://cebri-revista.emnuvens.com.br/revista/article/view/51/64>>. Acesso em: 14 de outubro de 2022.

EIDELCHTEIN, Claudio. “**Manual Prático de Comércio Exterior**”. 5.ed. Atlas, 2018. 220 p. Acesso em 20 de setembro de 2022.

FAZCOMEX. “**Principais produtos importados pelo Paraná**”, 2021. Disponível em: < <https://www.fazcomex.com.br/blog/principais-produtos-importados-pelo-parana/>>. Acesso em 20 de outubro de 2022.

FAZCOMEX. “**Entenda mais sobre a Importação de Petróleo da Rússia**”, 2022. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/comex/importacao-de-petroleo-da-russia/>>. Acesso em 20 de setembro de 2022.

FAZCOMEX. **“Importações por Mato Grosso do Sul”**, 2022. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/importacoes-por-mato-grosso-do-sul/>>. Acesso em 20 de outubro de 2022.

FAZCOMEX. **“Principais produtos importados pelo Rio Grande do Sul”**, 2021. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/principais-produtos-importados-pelo-rio-grande-do-sul/>>. Acesso em 20 de outubro.

FERNANDES, Cláudio. **“O conceito de Guerra de Clausewitz”**; Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/guerras/o-conceito-guerra-clausewitz.htm>>. Acesso em 18 de outubro de 2022.

G1 MT. **“Aumento de mais de 350% no preço dos fertilizantes pode gerar desabastecimento, afirma Aprosoja”**, 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/maisagromt/noticia/2022/05/27/aumento-de-mais-de-350percent-no-preco-dos-fertilizantes-pode-gerar-desabastecimento-afirma-aprosoja.ghtml>>. Acesso em 20 de outubro de 2022.

GIL, Antônio Carlos. **“Como elaborar projetos de pesquisa”**. 6. ed. São Paulo: Grupo Editorial, 2018. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/cfi/6/10!/4/2@0:0>>. Acesso em: 13 de outubro de 2022.

LEBELEM, Cristiane et al. **“A guerra russo-ucraniana: impactos sobre a segurança regional e internacional”**, 2022. Disponível em: <<https://cebrivista.emnuvens.com.br/revista/article/view/56/72>>. Acesso em 18 de outubro de 2022.

MACIEL, Iann Barbosa Beserra Gonçalves. **“RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE O BRASIL E A RÚSSIA: um estudo a partir dos acordos bilaterais”**, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/1728/1/Iann%20Barbosa%20Beserra%20Gonc%cc%a7alves%20Maciel.pdf>>. Acesso em 22 de outubro de 2022.

MIELNICZUK, Fabiano. **“A crise ucraniana e suas implicações para as relações internacionais”**, 2014. Disponível em: <<https://www.seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/46849/29136>>. Acesso em: 14 de outubro de 2022.

MINISTÉRIO da agricultura. **“INTERCÂMBIO COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO – RÚSSIA”**. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/documentos/intercambio-comercial-do-agronegocio-10a-edicao/16853_russia.pdf>. Acesso em 20 de setembro de 2022.

NASTARI, Plínio. **“A crise na ucrânia e a dependência da importação de fertilizantes”**, 2022. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/agroanalysis/article/view/88024/82787>>. Acesso em: 14 de outubro de 2022.

OLIVEIRA, Maiara Prates; MALAGOLLI, Guilherme Augusto; CELLA, Daltro. **“MERCADO DE FERTILIZANTES: dependência de importações do Brasil”**, 2019. Disponível em: <<https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/606>>. Acesso em: 22 de outubro de 2022.

OLIVEIRA, Uriel Rodrigo Repas de. **“A disputa entre a Rússia e a Ucrânia pela região da Criméia”**, 2016. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/15125/1/34_Oliveira_TIA.pdf>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

PECEQUILO, Cristina Soreanu. **“Introdução às relações internacionais: Temas, atores e visões”**. 1.ed. Vozes limitada, 2004. 248 p. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=qYwwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=rela%C3%A7%C3%B5es+internacionais&ots=TOWIKYhmIg&sig=BAT7C444C0-4VGU7FR6K0J12AnQ#v=onepage&q=rela%C3%A7%C3%B5es%20internacionais&f=false>. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

PORTAL Tratamento de Água. **“Por que a Petrobras não produz mais fertilizantes no Brasil, passando a ser dependente da importação da Rússia?”**, 2022. Disponível em: <https://tratamentodeagua.com.br/por-que-petrobras-nao-produz-mais-fertilizantes-brasil/#:~:text=Fertilizantes%20%E2%80%93%20Cerca%20de%2080%25%20dos,de%20USD%2015%2C1%20bilh%C3%B5es>. Acesso em: 20 de outubro de 2022.

POSSAMAI, Roberta; SERIGATI, Felipe. **“Como a relação comercial entre Brasil e Rússia foi afetada”**, 2022. Disponível em: <file:///C:/Users/40414465/Downloads/p.+14-15.pdf>. Acesso em: 22 de outubro de 2022.

REIS, Bruno. **“A guerra na Ucrânia”**, 2022. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/39943/1/REISBrunoCardos_AguerranaUcrania_IDNBrief_marco_2022.pdf. Acesso em: 14 de outubro de 2022.

REZENDE, Vanessa Theodoro et al. **“Dependência por fertilizantes minerais importados pelo Brasil: até onde isso é um problema?”**, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Vanessa-Theodoro-Rezende/publication/359142354_Dependencia_por_fertilizantes_minerais_importados_pelo_Brasil_a_te_onde_isto_e_um_problema/links/622a0e0c84ce8e5b4d166155/Dependencia-por-fertilizantes-minerais-importados-pelo-Brasil-ate-onde-isto-e-um-problema.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

RICHARDSON, Roberto J. – **“Pesquisa Social”** - Métodos e Técnicas, 4ª edição. Grupo GEN, 2017. 9788597013948. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013948/>. Acesso em: 13 de outubro de 2022.

SAAB, Ali Aldersi; PAULA, Ricardo de Almeida. **“O mercado de fertilizantes no Brasil Diagnósticos e propostas de políticas”**, 2008. Disponível em: <file:///C:/Users/40414465/Downloads/404-891-1-SM.pdf>. Acesso em: 22 de outubro de 2022.

SANTANA, Beatriz. **“Guerra entre Rússia e Ucrânia: quais os impactos na economia do Brasil?”**. Publicado em: 24/03/2022 e atualizado em: 18/04/2022. Disponível em: <https://vestibulares.estrategia.com/portal/atualidades-e-dicas/guerra-entre-russia-e-ucrania-quais-impactos-na-esconomia-do-brasil/>. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

SEGALIS, Gabriel. **“Fundamentos de exportação e importação no Brasil”**. 1.ed. FGV, 2012. 164 p. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=5CGHCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=exporta%C3%A7%C3%A3o+conceito&ots=FdRmTEgLhq&sig=zV8WH2alHLhO1BuLH4k1L2MUmSA#v=onepage&q=exporta%C3%A7%C3%A3o%20conceito&f=false>. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

SEITENFUS, Ricardo. **“Relações Internacionais”**. 1.ed. Manole, 2004. 267 p. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=rnJggC1x7CkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=rela%C3%A7%C3%B5es+internacionais&ots=>

YU3ic_tDcH&sig=J3aSzzjiv2ytz2tDC6QxQKjnv0YI#v=onepage&q&f=true>. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

SOAVINSKI, Carla. **“Rússia e ucrânia: identidade nacional enquanto causa de conflito”**, 2015. Disponível em: < https://bdm.unb.br/bitstream/10483/12724/1/2015_CarlaSoavinski.pdf>. Acesso em: 14 de outubro de 2022.

SOUSA, Fernando. **“Dicionário de Relações Internacionais”**. 954.ed. Afrontamento/ CEPES, 2005. 233 p. Disponível em: <> https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39774503/Dicionario-de-Relacoes-Internacionais-pdf-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1663640882&Signature=DEWjaT7NsfQT7Ob~VA1WEg6CBidESyiCwIIH94uRR2a46HJsZs03on3nxheKJCD1egmr~JBIR90IXC~0m~Zt73G3TXIymuNe9a7hubwcvhYwTvpGIwrd-tNQWok7vEkTsevUH11Uz4YkjbuCjKPvA6WYzHZNIIfGItS8mTjPf8BeNOD~0jeMOjHYFgqA~SxCiTRrwDHBgWiXjFBxSEHEZ8zbCZgmiQsvQeZl4RCFSX4j13oTOewNJP5G3yTvNFgCjGCe5jZlzz1wiEdZRqMbyK3bOKbmtnpST56bEaKTNVWjjWEFZrFjiTjMVKniNo7W632yImRUsrZz~ztK2xslQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

TADEU, Vinicius. **“Entenda o que é a Otan e o seu papel na crise entre Rússia e Ucrânia”**, 2022. Disponível em: < <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/entenda-o-que-e-a-otan-e-o-seu-papel-na-crise-entre-russia-e-ucrania/>>. Acesso em 01 de setembro de 2022.

WM Trading. **“A importação de petróleo e de combustível no Brasil”**. Disponível em: <<https://www.wmtrading.com.br/pt-BR/noticias/combustivel/importacao-de-petroleo-e-de-combustivel-no-brasil>>. Acesso em: 20 de setembro de 2022.